

EVOLUÇÃO DO USO E COBERTURA DO SOLO NA MICROBACIA DO IGARAPÉ SANTA CRUZ EM BREVES/PA

José Teotônio Barbalho Neto¹; Joyse Tatiane Souza dos Santos²; Márcia Aparecida da Silva³

^{1,3} Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

² Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sínteses da Biodiversidade Amazônica, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ teobarbalho64@gmail.com; ² joysetaty@gmail.com; ³ mapimentel@ufpa.br;

Eixo temático: (3) *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.*

Resumo

A falta de planejamento do uso e ocupação da terra pode provocar alterações nos ecossistemas, gerando impactos sociais e Ambientais significativos [1]. Neste contexto, o presente estudo analisou a evolução espaço-temporal da microbacia do igarapé Santa Cruz, localizada no município de Breves, estado do Pará, em uma área periférica e urbanizada da cidade. A nascente do igarapé situa-se no bairro Riacho Doce, percorrendo os bairros Jardim Tropical, Castanheira e Santa Cruz até desaguar no rio Parauau. A microbacia possui aproximadamente 1,70 km de extensão e apresenta ocupação predominantemente residencial, composta principalmente por moradias de madeira distribuídas ao longo de suas margens. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo identificar as mudanças no uso e cobertura da terra nos anos de 2000, 2010 e 2020, por meio de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Para isso, foram utilizadas imagens orbitais multiespectrais obtidas gratuitamente por meio da plataforma Google Earth Engine (GEE), referentes à órbita/ponto 225/061. Para o ano de 2000 foi empregada imagem sensor TM (thematic Mapper), a bordo do satélite Landsat 5, utilizando a composição colorida falsa-cor RGB 5-4-3. Para os anos 2010 e 2020 foram utilizadas composições espectralmente equivalentes, permitindo a comparação multitemporal entre os períodos analisados. As imagens passaram por etapas de pré-processamento, incluindo aplicação de máscara de nuvens para reduzir interferências atmosféricas e melhorar a qualidade dos dados utilizados na classificação. Posteriormente, os dados foram convertidos para o sistema de coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000, zona 22 Sul, e recortados conforme os limites da microbacia. As classificações supervisionadas foram realizadas no software QGIS 3.28, utilizando o plugin Dzetsaka Classification Tool e o algoritmo Support Vector Machine (SVM). Foram identificadas quatro classes temáticas adaptadas do TerraClass 2022: floresta, área urbana, solo exposto e água [2]. Considerando a resolução espacial de 30 metros das imagens Landsat. Os resultados evidenciaram mudanças expressivas no uso e cobertura da terra na microbacia do igarapé Santa Cruz entre 2000 e 2020. A classe floresta apresentou redução de 1,1 km² (68,75%) para 0,2 km² (12,50%), indicando perda substancial da cobertura vegetal ao longo do período analisado. Em contrapartida, a área urbana aumentou de 0,2 km² (12,50%) para 0,5 km² (31,25%), refletindo a expansão da ocupação antrópica na microbacia. A classe solo exposto, ausente em 2000, passou a ocupar 0,1 km² (6,25%) em 2010 e atingiu 0,6 km² (37,50%) em 2020. A classe água permaneceu estável durante todo o período, ocupando aproximadamente 0,3 km² (18,75%) da área estudada. A análise temporal indica uma

tendência de substituição da cobertura florestal por áreas urbanizadas e superfícies expostas. O maior crescimento da área urbana ocorreu entre 2000 e 2010, enquanto o período entre 2010 e 2020 foi caracterizado pelo aumento expressivo das áreas de solo exposto e pela continuidade da redução da cobertura florestal. Essas alterações refletem transformações significativas na paisagem da microbacia ao longo das duas décadas analisadas.

Palavras-chave: Uso e cobertura da terra; Sensoriamento remoto; Expansão urbana; Landsat.

Resultado principal

Figura 1. Mapa de uso e cobertura do solo da microbacia do igarapé Santa Cruz. Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] MENDES, F. H.; ROMERO, H. *Mudanças no uso e ocupação do solo e suas influências no clima urbano de cidades médias*. *Revista LABVERDE*, v. 13, n. 1, 2024. DOI: 10.11606/issn.2179-2275.labverde.2024.181743.
- [2] ALMEIDA, C. A. et al. High spatial resolution land use and land cover mapping of the Brazilian Legal Amazon in the context of the TerraClass project. *Acta Amazonica*, v. 46, n. 3, p. 291–302, 2016.

